

УКРАШЕНИЕ ЗДАНИЙ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА КАЗАХСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ОРНАМЕНТОМ

Султанова Дилшода Намазовна

доктор архитектурных наук, профессор Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета, г.Самарканд, Узбекистан.

Муханбедиярова Бибинур Женисбаевна

Магистр, преподаватель Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова, г. Актобе., Казакстан.

Аннотация: В статье отмечается, что в городах Казахстана стали появляться украшения с орнаментами общественных и жилых зданий, которые украшают городской пейзаж, придают ему шпукатурку. С 60-х годов XX века эти оформление начали развиваться, в частности, Алматы и Астана стал красивым городом, здания центров всех регионов Казахстана были украшены казахским орнаментом. Казахские орнаменты стали изучаться учеными, названия которых стали раскрываться по понятным фактам, появившимся в кайзере. Орнаменты начали появляться с тех пор, как казахи начали использовать юрты. Юрты есть у кочевых народов Киргизии, каракалпака, Турции, Монголии и других.

Ключевые слова: орнаменты, архитектурные композиции, символические символы, перспектива, искусство, юрта, композиционные решения, концепции формирования.

Введение До начала XX века орнамент казахского народа был плохо изучен. Это во многом определяется его ограниченным использованием в искусстве. Состав зданий и сооружений городской архитектуры казахский орнамент впервые начали изучать в начале XIX века. Эти исследования постоянно расширялись, которые были актуальны в начале 21 века. Сейчас исследования активно продолжают эту перспективу, углубляя уровень исторических закономерностей, проанализировав множество новых примеров. Эта область состоит из узкоспециализированных исследований (предметные закономерности, особенности которых определяются дополнительным производственным материалом для изделий различных форм и размеров, конфигураций и фактур) и исследований о роли синтез-орнамента в архитектуре особое место занимает художественное оформление юрты из исследований пространственно-смысловой формы зданий в их архитектурных композициях искусство, а также реальное выражение мотивов архитектурного орнамента. Казахский национальный орнамент - это разновидность орнамента, сложившаяся на протяжении веков под влиянием искусства кочевых племен, населявших казахскую землю.

Первые казахские орнаментальные узоры встречаются как геометрические, зооморфные. В основном они применялись для украшения помещений и предметов роскоши [1].

Казахский орнамент - узоры, применяемые для гравировки домашней мебели, декоративных, бытовых изделий и одежды.

Основная часть

Орнаментальное дело с незапамятных времен являлось основой для украшения всех видов ремесел одним общим великолепием [2].

Виды орнаментов цвета и краски узоров:

1. «Рог» - древнейший стиль казахского орнамента. Этот элемент происходит от намека на

рога. Орнамент «муйыз» иногда бывает мелким, иногда крупным.

2. орнамент «Двуглавый» изображает только два рога овцы, коровы и иногда упоминается как ритм, иногда как крючок. Орнамент, используемый для украшения домашней мебели и предметов домашнего обихода, одежды, предметов декора.

3. орнамент под названием «Архармуйиз»-это форма орнамента, изображающая рога овцы. Этот элемент очень похож на баран, но, судя по всему, он больше похож на него.

4. орнамент «Кошкармуйиз» представляет собой изображение овечьей крыши и рога, изогнутого в стороны, из подмышек которого выступают два других шолакских роговидных сустава, которые украшают уши кои.

5. орнамент «сороконожка» -это форма орнамента, состоящая из ребристого рога, Соединенного друг с другом ветвью. Его часто изображают внутри круга или прямоугольника, иногда его изображают ветвящимся и раскидистым, как дерево ветки.

6. «перелом» морт сгибается внутрь четыре раза, образуя сломанный прямоугольник. Этот орнамент используется для украшения ковров, шильдигов, башмаков и Алаш, а также различных карманов.

7. орнамент «горб» символизирует двойной горб верблюда. Сырмак, текемет, Таскиги-все более распространенный элемент в орнаментальной композиции.

8. орнамент «ШЫНЫГУЛЬ» представляет собой цветочный намек. Этот узор похож на орнамент «четвероногий», «итемшек».

9. орнамент «цветок» намекает на все виды цветочного растения. Этот тип узора начинается с трехлистного орнамента и встречается в ремесленных изделиях, начиная с двенадцатилистного орнамента.

10. «авантюрный» орнамент представляет собой сложный узор, состоящий из многолистного

растения и многолистного рога и геометрических фигур.

11. орнамент «верблюд» сложный орнамент, подчеркивающий отпечаток верблюда. Иногда он напоминает орнамент «карта», «ворон», «кызылаир».

12. орнамент «СЫНАРОКЕШ» как сказано в орнаменте «сынырмүйіз», одна из вершин рога, напоминающая голову сапога, повторяется, повторяется и переходит в бесконечность. Это выражение в основном состоит из элемента «баран».

13. орнамент «костыль» - высокая голова, носимая на запястье руки, держащей Орла, имеет форму полукруга, как костыль. Костылевой узор соединяется между собой, нависает над кругом, образуя сложный узор. Этот узор используется при декорировании войлочных изделий, вышивке, нанесении резного рельефа на поверхность предмета.

14. орнамент «удочка» намекает на крючок обычной рыболовной удочки. Узор удочки содержит две-три, а иногда и более ветвей, которые иногда называют «якорным символом».

15. узор «расческа» напоминает расческу для расчесывания волос, используемую в повседневной жизни. Это выражение наносится на гравюры, используется на головках и состоит из нескольких толстых полосок, похожих на гребешки.

16. орнамент «КОСАЛКА» напоминает бусину, которую вы надеваете на богато украшенную шею. Самый распространенный вид резьбы среди казахских орнаментов. Очень умелые рисунки «косалка» создают единую целостную систему орнаментов. Орнамент накладывается на глаза ожерелья, серьги, кольца и используется в украшениях.

17. «водный узор» - это полоса, соединяющая каждое выражение. Водный узор создает круглые прямоугольные изображения через зигзагообразную линию между двумя рядами линий. Это украшение также называют «бессаусак», а иногда и «бесгуль».

18. орнаменты «АЛАША», «АЛАМЫШ» состоят из многоцветных полосок, из которых выполнены соревнования. Иногда внутри этих полос находятся цветные орнаменты, состоящие из линейных видов узоров «рога» или геометрических фигур.

19. орнамент «вилы». Выражение «ашатук, вилы-Туяк «иногда называют выражением» вилы. Сено имеет форму вилочного инструмента.

20. орнамент «Ботакоз» - это орнамент, который вставляется в центр орнаментальной композиции или повторяется несколько раз, образуя окантовку, обрамляющую край. Геометрический орнамент, по форме напоминающий ромб, округлый, как глаз боты. Это выпрямит окантовку, которая обрамляет край полотенца.

21. орнамент «скелет» используется в текстильных изделиях. Намекает на мертвую кость животного. Алаша, Баскур, ремешок и т. д. текстиль строится как узор на основе.

22. орнамент «позвоночник» мы часто видим в вышивках, плетении, изделиях из кости и дерева. Этот тип рисунка намекает на тип позвоночника, который варьируется в различных комбинациях и наносится на центр и край композиции орнамента.

23. орнамент «большеберцовая кость» - это имя, родившееся на основе костей голени животного. Рисунок голени представляет собой сочлененный узор, состоящий из изображения двух линий (используется для украшения алаша, войлока, тесьмы, шнурков, принтов).

24. орнамент «зуб» - орнамент, похожий на зубы животного, зверя, состоящий из кремня белого цвета, напоминающий шахматную доску. В вышивке вертикальный лом, соединяющий углы с противоположными, редко используется в узоре стежков. Это еще называют «зуб», «собака».

25. орнамент «небо» - это диагональный узор, происходящий от изображения рельефа неба животного. Этот узор наносится на край деревянных, войлочных, костяных предметов, воротник одежды, каркас кимешек. Выражение неба встречается и у других тюркских народов.

26. орнамент «БЕРИКОЗ» изображает глаза Берика, голову волка, уши, а также лист, называемый «берикулак».

27. внешний вид орнамента «собачий хвост» похож на хвост собаки, чаще всего его используют для тиснения поверхности изделий из кости и дерева (двери юрты и деревянной кровати), для украшения изделий из войлока.

28. орнамент «ФОККИБАС» состоит из овальных колес, образов груш, намекающих на изображение головы кошки, лисы. Этот орнамент наносится на кости, дерево, Ши, край стола. Поэтому при декорировании изделий из кости вырезают из кости узор «листочка».

29. орнамент «змея», «змейка» - орнамент, напоминающий череп змеи, на котором дети носят тюрбан-клин как «зрительный контакт». Этот орнамент намекает на изображение змеи.

30. орнамент «КУСКАНАТ» - это орнамент в виде крыльев птицы, изображенный орнаментом из рогов либо по следам шахматных зажималок. А этот орнамент, широко используемый в изделиях, намекает на птицу, расправляющую крылья и летящую. В настоящее время орнамент «рванаты» продолжает сочетаться с другими узорами.

31. орнамент «птичка» родился из намека на шею птицы. Это часто делается в стиле рогов. Он состоит из изогнутых тупых ветвящихся рогов, ромбов, линий. Все узоры, связанные с именем птицы, характерны для всех видов поделок.

32. «птица» это выражение рождено от намека на клюв птицы. «Птица» состоит из ответвленных рогов и линий. При вырезании орнамента головка кончика линии посередине обрезается аналогично клюву птицы. Птица служила кольцом или «шарнирной» посылкой, кольцо служило связующим звеном между родственниками. Когда у

замужней дочери появилось птичье кольцо, застегнутое на платок, родители радостно позвали кирасиров. Образ птицы-символ свободы в народном понимании. Глядя на обручальное кольцо, родители узнают, что у их дочери хорошее место.

33. орнамент «КАЗТАБАН» состоит из сложных S-элементов, намекающих на гусиную лапу, многоцелевых в узоре рабских пытасов в Мангистау. Этот орнамент намекает на изображение двух гусей SS, расположенных двумя рядами, в отличие от орнамента «ботамоигра», представленного S-образным узором. Голова, шея гуся четко заметны.

34. орнамент «ШЕТОЮ» еще называют орнаментом, уходящим в бесконечность. Один элемент данного выражения бесконечно повторяется. Орнаменты, накладываемые на раму «Шетою», текемет, сырмак, кебез, бельевые веревки, края посуды.

35. узоры «зигзаг», «ИРЕКСУ» иногда создаются сочетанием обрывков прямых линий, иногда тупых переломов. Такие линии идут бок о бок в виде нескольких рядов линий.

Методы исследования. Изучение этих орнаментов началось с начала двадцатого века. Художественное использование орнамента в казахской архитектуре. В целом особенности архитектурных композиций стали предметом постоянных исследований. Создание и общность ряда символов у народов разных стран определял А. Бобринский в своем труде (общие примитивные орнаменты всех народов Европы и Азии о некоторых символических символах" [3].

Развитие архитектурного орнамента в городской архитектуре в целом началось в начале прошлого века. Среди них в данной системе счисления используются орнаменты нескольких композиционных решений уместных архитектурных элементов для насыщения и анализа узорчатыми элементами зданий. Эти элементы: богато украшенные карнизы и ремни представляют собой колонны и пилястры, богато украшенные плитки и рамы. Проведены различные расчеты виды декоративных композиций на этих элементах дали результаты, приведены в таблице 1 [4].

1-таблица

Периоды (гг.) Группы элементов	1890-1920	1930-1940	1950	1960	1970-1980	1990-2000
Орнаментированные карнизы и пояса	12	21	41	3	1	32

Орнаментированные колонны и пилястры –	1	26	59	1	1	8
Орнаментированные наличники и обрамления –	13	47	54	1	4	15
Орнаментированные панно и вставки –	3	35	55	30	127	32
Всего видов орнаментированных элементов –	29	129	209	35	133	87
Всего обследованных зданий –	17	51	50	27	115	41
Среднее количество орнаментированных элементов в здании –	1,71	2,53	4,18	1,29	1,16	2,12

Показано в таблице 1. Между 1890 и 1920 годами было обнаружено использование декоративные композиции в Семнадцати зданиях. Самые необычные примеры: Туркестанский собор, улица Пушкина; Торговый дом" Исаак Габдулвалиев и сыны", проспект Жибек жол; дом Головизина, улица Курмангазы; дом Татарина, улица Богенбая батыра. При этом орнаментальные карнизы и пояса встречались и в 12 случаях с орнаментированными колоннами и пилястрами – в 1 случае, с украшенными плитками и рамами-в 13 случаях, с украшенными панелями и вставками-в 3 случаях. Все виды орнаментированных элементов-29; средняя насыщенность - 1,71 (в основном два: карнизы и ремни, плитусы и рамы). Узоры представлены преимущественно геометрической тематикой в виде деревянной и металлической резьбы-фигурные фигурки в различных сочетаниях с лепестками.

Результаты исследования

по архитектуре превратились в использование традиционного орнамента (книга "орнамент в архитектуре Казахстана", 1957) [4], которая, по его мнению, определила специфику казахского орнамента, происходящего от искусства сако-сарматских племен. Эта тема отмечена и в ряде других работ ("казахский народный орнамент", 1958; "прикладное искусство Казахстана", 1958) [5, 6]. Ряд важных аспектов развития архитектурный орнамент выражение нашло отражение в диссертационной работе Н. Аскеровой "архитектурный орнамент Азербайджана", 1958 [7]. С. Продолжается глубокое изучение структуры с работой Иванова и семантическое наполнение выражений на основе собственной методики.

Рис. 1. Казакский орнаменты название и рисунки

На основе этих орнаментов стали украшаться общественные и жилые здания.

Рис. 2. 1 – Жилой дом, ул. Кабанбай батыра; 2 – Жилой дом, ул. Кабанбай батыра; 3 – Жилой дом, ул. Байтурсынова; 4 – Жилой дом, ул.Толе би; 5, 6, 7 – Жилой дом, ул. Кабанбай батыра; 8 – Жилой дом. (г. Алматы)

В этих жилых домах, наряду с перилами с оригинальными парапетами и балконами, для перил балконов в жилых домах использовались двойные решетки, узор из S-образных витков по бокам

вписан в двоичные концентрические круги восьмиконечные звезды на главном фасаде театра оперы и балета на них нанесены элементы сложной комбинации по улице Абая Кабанбай батыра.

Рис. 3. Примеры комплексного орнаментального решения 1950-х годов: 1 – Дом Правительства, пл.Астана; 2 – Дом Казпотребсоюза, ул.Толе би; 3 – Жилой дом, пр.Жибек жолы; 4 – Жилой дом, ул.Кабанбай батыра.

Рис. 4. 1 – Жилой дом, пр.Жибек жолы; 2 – Жилой дом, ул.Жамбыла; 3 – Жилой дом ул.Толе би; 4 – Клуб Казпотребсоюза, ул.Богенбай батыра; 5, 6 – Жилой дом, пр.Абылай хана; 7 – Дом Казпотребсоюза, ул.Толе би; 8 – Дом искусств, ул. Гоголя;

Заключение

Сегодня во всех городах Казахстана принято украшать грандиозные орнаменты и городские здания. Орнаменты были признаны сиволами этого народа. Например, при рождении нашего государства в одежде олимпийских спортсменов, зданиях нкимат, административных зданиях были украшены казахскими орнаментами. В связи с этим, постановка орнаментов на зданиях была плохой в начале XX века, в эпоху развития техники современной науки легко рисовать орнаменты в различных графических традициях. Построенные в городе здания были украшены различными орнаментами дана как 1-2-3-картины.

Строительство орнаментов на зданиях в целом началось медленно с 50-х годов XX века, в 1980-х годах столица Казахстана Алматы была преобразована в красивый город. А новый город Астана в начале XXI века независимости было создано как идеальный мегагород с традиционными и нетрадиционными методами

Литература

1. Басенов Т.К. Орнамент Казахстана в архитектуре. - Алма-Ата: Изд. АН, 1997.- 78 с.
2. Ибраева К.Т. Казахский орнамент. - Алматы: Онер, 1994.- 108с
3. Ибраева К.Т. Орнамент мемориальных памятников казахов (на материале некрополей Мангышлака): автореф. дис. канд. искусствоведения. - Алма-Ата, 1985.
4. Ибраева К. Памятники Мангышлака. // Декоративное искусство. – 1990. - №8.- С.82-85.
5. Байтенов Э.М. О связях мемориального зодчества Казахстана с архитектурой Средней Азии. // Архитектура и строительство Узбекистана. – 1989. - №11.- 56 с.
6. Дуйсебаев У. Особенности градостроительства Присырдарьи середины XIX- начала XX веков: автореф. дис. канд. архитектуры. - Ташкент, 1990.
7. Азимов И. Архитектура Узбекистана XVIII- начала XX вв.: (Традиции и локальные особенности): автореф. дис. докт. архитектурных наук. - Ташкент, 1999.
Казахский орнамент. <http://marinanabiulina.narod.ru/>
Казахский орнамент. // Обычаи и традиции казахского народа. –
<http://www.bilu.kz/ornament.php>
8. Приемец О.Н., Самойлов К.И. Развитие орнамента в архитектуре Алматы. THE ORNAMENT EVOLUTION IN THE ALMATY ARCHITECTURE –

Алматы: Издательский дом «Строительство и Архитектура», 2019. – 208 с.

9. Чиканаев А. Истоки каменной летописи города Астаны № 3/Кумбез. 2001.-/4.- с. 18-19.

10. Рипинский Н. И., Архитектор. Творческая биография. // Кумбез. 2001. - №2(11).

12. Султанова Д.Н. Mutual harmonization of pictorial and artistic means in the architecture of Uzbekistan ISBN: 978-620-3-93073-3 Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of the OmniScriptum S.R.L Publishing group 2021. -Б.102. 6.4 б.т. <https://www.amazon.com/> www.lap-publishing.com. <https://sciencia-scripts.com/>

13. Султанова Д.Н. Принципы синтеза настенной росписи в архитектуре Узбекистана (пути формирования и развития) 18.00.01 – Архитектура назарияси тарихи, архитектуравий ёдгорликларни таъмирлаш.-Тошкент, 2004. -Б.24.УДК: 721.011.8.75.

14. Султанова Д.Н. Практика применения художественных и изобразительных средств в современной архитектуре Казахстана Меъморчилик ва қурилиш муаммолари (илмий-техник журнал)//2-сон, СамДАҚИ.- Самарқанд, 2008. -Б. 21-23.

